

A célzott felszín alatti vízutánpótlás nemzetközi trendjei és hazai alkalmazási lehetőségei

Szabó Zsóka*, Tahy Ágnes**, Mádlné Szőnyi Judit*

*Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (szazsoka@caesar.elte.hu)

**Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest

Kivonat

A vízpótlás régóta használt eljárás a vízgazdálkodásban Magyarországon és nemzetközi szinten egyaránt. Ugyanakkor, a célzott felszín alatti vízutánpótlás (Managed Aquifer Recharge – MAR) mint fogalom, viszonylag fiatal. Definíció szerint a víztartók tudatos vízutánpótlását jelenti, későbbi vízkivétel vagy környezeti haszon elérése céljából. MAR rendszerek létrehozása több előnnyel is jár, vízmennyiségi, vízminőségi és környezeti szempontból egyaránt. Alkalmazásuk többek között elősegítheti a vízellátás hosszútávú biztonságát, növelheti a víztartalékokat, csökkentheti az árvizek káros hatásait és a lefolyási vízvesztéset, továbbá javíthatja a víz minőségét. A MAR-ok között tartják számon a parti szűrésű rendszereket is, melyek tekintetében hazánk élen jár a 150 éves üzemeltetési tapasztalatoknak köszönhetően. A MAR rendszerekhez sorolható továbbá a talajvízdúsítás és rétegvízűdúsítás, melyek évtizedek óta ismertek Magyarországon, azonban nem terjedtek el széles körben. Magyarországon felszíni vizek tekintetében tranzitország, így egyre növekszik az igény a vizek helyben tartására és hasznosítására, elsődlegesen mezőgazdasági és öntözési célból. A második Országos Vízügyi-gazdálkodási Terv (2015) számos intézkedése is ebbe az irányba mutat. A célzott felszín alatti vízutánpótlás megoldási lehetőséget nyújthat a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és ezzel a stabilabb vízellátás biztosításához. A szerzők célja, hogy bemutassák a MAR módszerek nemzetközi trendjeit és a kapcsolódó tudományos eredményeket, ezzel is hozzájárulva a MAR rendszerek széleskörű hazai elterjedéséhez, mely elősegítheti a vízgazdálkodás optimalizálását és a vízigények kielégítését.

Kulcsszavak

vízvisszatartás, vízutánpótlás, talajvízdúsítás, rétegvízűdúsítás, parti szűrés, MAR, vízgazdálkodás.

Managed Aquifer Recharge – State of the art, needs and possibilities in Hungary

Abstract

Water replenishment has long been a used method in water management in Hungary and internationally as well. However, Managed Aquifer Recharge (MAR) as a concept is relatively young. By definition, it is the intentional recharge of water to suitable aquifers for subsequent recovery or to achieve environmental benefits. There are several benefits of creating MAR systems, in terms of water quantity, water quality and the environment. Their application can, among others, promote long-term security of water supply, increase water reserves, reduce the adverse effects of floods and runoff, and improve water quality. These methods include induced bank filtration, for which Hungary is at the forefront thanks to its 150 years of operating experience. MAR systems also include surface spreading and well injection methods, which are also known in Hungary, but are not widespread. Hungary is a transit country in terms of surface waters, so there is a growing demand for water retention and local utilization, primarily for agricultural and irrigation purposes. Several measures of the Hungarian River Basin Management Plan (2015) also point in this direction. Managed Aquifer Recharge can provide a solution to adapt to climate change thus ensure a more stable water supply. The aim of the authors is to present the current state of the art and the international trends regarding MAR methods to promote the more widespread application in Hungary, which can help to optimize water management and meet water needs.

Key words

Managed Aquifer Recharge, water management, induced bank filtration, water replenishment.

BEVEZETÉS

A célzott felszín alatti vízutánpótlás (Managed Aquifer Recharge – MAR) egy olyan természet-ihlette vízgazdálkodási módszercsalád, melynek alkalmazása hosszú időkre nyúlik vissza, de mint fogalom viszonylag fiatal (Dillon és társai 2018). A korábbi szakirodalmakban mesterséges vízutánpótlásként található meg, de a „mesterséges” szó használata félrevezető lehet. Azt sugallhatja, hogy ez egy nem természetes, vagy egyenesen természetellenes folyamat, ami nagyban ronthatja a módszer társadalmi megítélését (Dillon 2005). A célzott felszín alatti vízutánpótlás definíció szerint a víztartók tudatos vízutánpótlását jelenti, későbbi vízkivétel céljából vagy környezeti haszon elérése érdekében (NRMMC, EPHC és NHMRC 2009). Olyan széles skálán mozgó eszközökre, módszerekre és intézkedésekre használható fogalom, melyek elősegítik az aktív felszín alatti vízgazdálkodást, lokális és medence léptékben egyaránt, valamint

hozzájárulnak a felszíni és felszín alatti vizekkel való együttes gazdálkodáshoz, alkalmazkodva a növekvő éghajlati szélsőségekhez (Evans és Dillon 2018, Dillon és társai 2018). A kontrollált körülmények segítenek a megfelelő vízmennyiség és vízminőség elérésében, illetve megtartásában, védve az emberi egészséget és a környezetet (Dillon és társai 2009).

Fontos elkülöníteni a célzott felszín alatti vízutánpótlást a nem szándékos és nem irányított vízutánpótlási módoktól. Tehát nem tekinthetők MAR módszernek a nem szándékos, beszivárgást növelő tevékenységek, mint például a szántóföldi művelés, a mélygyökérzetű növények eltávolítása, az árasztásos öntözés, az öntözésből származó beszivárgás vagy a víz- és szennyvízvezetékek szivárgása. Szintén nem nevezhető MAR módszernek, mikor a vízutánpótlás a fölösleges többletvíztől való megszabadulás eredményeként jön létre (pl. szennyvízakkumuláció, bányászati

és ipari vizek, esővízlevezető árkok, gödrök stb.). (Dillon és társai 2009). A célzott felszín alatti vízutánpótlás kialakítása során szükség van a környezeti hatások előzetes felmérésére, illetve folyamatos megfigyelésre és ellenőrzésre (monitoring), hogy a kockázatok csökkenthetők legyenek és ezáltal megfelelő hatást lehessen elérni.

MAR rendszerek létrehozása több előnnyel is jár, vízmennyiségi, vízminőségi és környezeti szempontból egyaránt. Alkalmazásuk elősegítheti a vízellátás hosszútávú biztonságát, növelheti a víztartalékokat, csökkentheti az evaporációs vízvesztéseket, az árvizek káros hatásait és a lefolyási vízvesztéseket, javíthatja a vízminőséget, csökkentheti a víztartók sótartalmát, fenntarthat felszín alatti víztől függő ökoszisztémákat (FAVÖKO), továbbá növelheti a terület (turisztikai) értékét, a környezet sokszínűségét, valamint a biodiverzitást is (Dillon és társai 2009). Egyik fő jellemzője, hogy szemben a hagyományos felszíni tározási módszerekkel, felszín alatti víztározást biztosít, mely nem csak környezeti előnnyel bír, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is kedvező. Az újonnan épülő gáttakkal és felszíni tározókkal szemben, kisebb területre van szükség, akár városokon belül is létesíthető, síkvidéki területeken is alkalmazható, általában alacsonyabb kutatási és kivitelezési költséggel jár és akár kisebb léptékben is gazdaságos lehet (Dillon 2005, Dillon és társai 2009).

A célzott felszín alatti vízutánpótlás gyakorlata nem ismeretlen hazánkban sem, a parti szűrésű rendszerek alkalmazása tekintetében több, mint 150 éves múltra tekint vissza (Kontur 1993). A hagyományos értelemben vett talajvízdúsítás, illetve rétegvízvízdúsítás szintén a MAR módszerek közé sorolhatók. Érdemes megjegyezni, hogy nem szerencsés külön talajvíz-, illetve rétegvízvízdúsításról beszélni, hiszen a sekély felszín alatti rétegek vízutánpótlása kihat a mélyebb rétegekre is, így rendszerekben érdemes gondolkodni, hogy a módszer pozitív és negatív hatásait megfelelőképpen tudjuk értelmezni. Számos szerző foglalkozott a témával Magyarországon, elsősorban az 1960-80-as években, felhívva a figyelmet a talajvízdúsítás alkalmazásának lehetőségeire, külföldi példák bemutatásával egyaránt (Páris 1961, Csobok 1962, Fázold 1968, Öllös 1970, Déri 1972, Bauer 1973, Déri 1975, Karácsonyi és Öllös 1980). Déri József 1972-ben megjelent *Talajvízdúsítás* c. könyve részletesen foglalkozik a módszer előnyeivel és hátrányaival, típusaival, kutatási és vizsgálati módszereivel, valamint a vízutánpótlás közben lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokkal egyaránt, és sok szempontból máig megállja a helyét. A vízpótlásra való igény mai napig jelen van, ehhez kapcsolódóan az elsődleges feladat az igények, lehetőségek és az alkalmas területek felmérése lenne (Páris 2006, Pálfai 2007, Somlyódy 2011, Nemzeti Vízstratégia 2017). Páris Emil következő sorai (Páris 2006) remekül összefoglalják ezt az igényt: „Célszerűnek tartanám a felszíni és felszínalatti vízkészletek komplex hasznosítási lehetőségeinek szervezett vizsgálatát. (...) Célszerű lenne például feltárni azokat a helyeket, ahol a belvizek egy része a felszínközeli talajvízrétegekben tározható lenne, azokat a helyeket, ahol az ivóvízellátás céljából kiemelt vizeket vagy tisztított szennyvizeket esetlegesen a terület alatt található mélyebben fekvő, vagy más

rétegekben, öntözés céljára, biztonságosan lehetne elhelyezni. Javaslom az egyes felszíni vízgyűjtő területek alatt fekvő vízáadó rétegek szervezett feltárását, a bennük található vízkészletek mennyiségének meghatározását, valamint azoknak a felszíni vízkészletekkel összhangban való hasznosítását. A felszín alatti rétegekben való vízelhelyezés következményeinek, a rétegekben elérhető tisztítási folyamatoknak jobb megismerését. Fontosnak tartom a felszínalatti vízáadó rétegekkel kapcsolatos, környezetbarát, természeti eszközökkel való műszaki megoldások, mint például a talajvízdúsítás, kialakítását.”

Előrelépést jelenthet, hogy a felülvizsgált Vízyűjtő-gazdálkodási Terv intézkedési programja (OVGT2 2015) több intézkedést is tartalmaz, mely felszín alatti vízutánpótlással megvalósítható vagy ahhoz szorosan kapcsolódik:

- 7.1 intézkedés: Belvízelvezető rendszer módosítása,
- 23.1 intézkedés: Belterületi vízvisszatartási lehetőségek,
- 23.2 intézkedés: Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében,
- 23.3 intézkedés: Vízvisszatartás tározással dombvidéki területeken, kisvízfolyásokon záportározókban, esetleg állandó tározókban,
- 23.4 intézkedés: Vízvisszatartás tározással síkvidéken belvíztározókban, illetve medertározás öböl-szerűen kiszélesített szakaszokon,
- 31.1 intézkedés: Talajvízdúsítás vízvédelmi szabályozása,
- 32.2 intézkedés: Folyók eltereléséből, bevágódásából származó alacsony folyó vízszint miatt bekövetkezett talajvízszint-süllyedés kompenzációja vízpótlással, mederbeli fenékgátas duzzasztással,
- 33. intézkedés csoport: Károsodott vízi, vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül.

A tanulmány szerzőinek célja, hogy átfogóan vázolják a célzott felszín alatti vízutánpótlás nemzetközi gyakorlatát és trendjeit, ezáltal továbblépési lehetőséget nyújtsanak a kiterjedtebb hazai alkalmazás eléréséhez, melynek lehetőségei jelenleg még kiaknázatlanok. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében a célzott felszín alatti vízutánpótlás témaköre nemzetközi szinten egész virágzó tudományterületté nőtte ki magát, ahol elengedhetetlen a különböző szakterületek közötti szoros együttműködés (természettudományos megalapozottság, mérnöki tervezés, ökológiai-, társadalmi- és gazdasági vonatkozások). Jelentőségét mutatja továbbá, hogy az International Association of Hydrogeologists (IAH) és az UNESCO is kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéskörrel (Gale 2005, van Steenberg és Tuinhof 2009, IAH 2019, IAH-MAR Commission), valamint két évente megrendezik a „Biennial Symposium on Managed Aquifer Recharge (BSMAR)”, három évente pedig az „International Symposium on Managed Aquifer Recharge (ISMAR) konferenciát”.

A MAR RENDSZEREK TÍPUSAI ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Számos módszer tartozik a célzott felszín alatti vízutánpótláshoz, melyek alkalmazási lehetőségei jelentősen függenek az adott terület földtani felépítésétől, topográfiai viszonyaitól, az éghajlati adottságoktól, a hidrogeológiai viszonyoktól, valamint az épített környezet és a kitermelt víz

felhasználási módjától (1. ábra, Dillon és társai 2009). A különböző szakirodalmak más-más módon csoportosítják a MAR típusokat (Bouwer 2002, Gale 2005, Dillon 2005, IGRAC 2007, Dillon és társai 2009, Sprenger és társai 2017, Stefan és Ansems 2017a stb.), melynek oka, hogy gyakran átfedések és hasonlóságok tapasztalhatók a módszerek között, valamint gyakran kombináltan alkalmazzák őket.

1. ábra. Különböző MAR módszerek a víz felszín alatti tározására és kezelésére, a helyi környezeti adottságok és lehetőségek (vízforrások, víztartók, vízhasználók) függvényében (Dillon és társai 2009 alapján)

Figure 1. Variety of recharge methods and water sources making use of several different aquifers for storage and treatment with recovery for a variety of uses, adapted to local situations (based on Dillon et al. 2009)

Jelen esetben a nemzetközi MAR adatbázis (*Global MAR Inventory, Stefan és Ansems 2017a*), valamint az INOWAS kutatócsoport (Drezdai Műszaki Egyetem, Németország) által alkalmazott csoportosítást mutatjuk be az INOWAS weboldalán található egyszerű magyarázó ábrák felhasználásával. Az elsődleges cél a specifikus MAR típusok alkalmazásának és a közöttük lévő különbségek bemutatása. A fő MAR típusokat két csoportra lehet bontani attól függően, hogy a módszer alkalmazása a víz intenzív beszivárogtatására vagy a víz felfogására és összegyűjtésére irányul (1. táblázat). Az előbbi csoportba tartoznak a felszíni beszivárogtató módszerek, a parti szűrés, és a kúton, aknán vagy fúrólukon keresztül történő utánpótlás. Az utóbbiba sorolható a medermorfológia-módosítás, valamint az esővíz és felszíni lefolyás összegyűjtésére és felszín alá juttatására irányuló módszerek. A továbbiakban ennek a két fő csoportnak a specifikus típusait mutatjuk be részletesebben, továbbá minden esetben megadjuk a módszer angol nevét is, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

Felszíni beszivárogtató módszerek

Árkok és barázdák

A csatornák, árkok és barázdák pontszerű vagy vonalas vízelélesztőművek, amelyek lehetővé teszik az utánpótlásra

használt víz beszivargását a felszín alatti vízbe. Ezek rendszerint sekélyek, lapos aljzatúak és szorosan egymás mellett helyezkednek el. Ez a felszíni beszivárogtatási módszer elsősorban változatos domborzatú területen történik, ahol a víz gyűjtésére és elosztására szolgál. Ezen túl alkalmazható abban az esetben is, amikor a felső talajprofilban vízforgó réteg van jelen, amit ezzel eltávolítanak.

Altalajöntözés

Az altalajöntözés alkalmazása során a vizet perforált talajcső hálózat segítségével juttatják a felszín alá, ahonnan a víz a talajba szivárog. Ezt a módszert ott használják, ahol a földterület drága, ugyanis ez a módszer elhanyagolható hatással van a felszíni földhasználatra (IGRAC 2007).

Többletöntözés

A többletöntözés MAR módszerként olyan egyébként is öntözött mezőgazdasági területeken alkalmazható, ahol többlet víz áll rendelkezésre, és ez a területen művelési vagy öntözési időszakokon kívül elöntözhető, így biztosítva a víztartó feltöltését. A többletöntözés előnyös lehet más hagyományos MAR módszerekkel szemben, azokon a rendelkezésre álló öntözött mezőgazdasági területeken, amelyek már rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával, és ha többlet öntözővíz is rendelkezésre áll (más forrásból),

akkor annak víztartóba juttatása megoldható. Kedvező, használatokkal és az öntözés kedvezőtlen hatására csökkenő hogy ez esetben a MAR rendszer nem versenyez más föld- talajvízszintek is kiegyenlíthetők e módszer alkalmazásával.

1. táblázat. A MAR típusok lehetséges csoportosítása a nemzetközi MAR adatbázis és az INOWAS tagolása alapján
Table 1. Classification of MAR techniques based on the Global MAR Inventory and INOWAS platform

	Fő MAR típusok	Specifikus MAR típusok
Elsősorban a víz beszivárogatására, pótlására irányuló módszerek	Felszíni beszivárogató módszerek	Árkok és barázdák
		Altalajöntözés
		Többletöntözés
		Árasztás
	Parti szűrés (s.l.)	Beszivárogató tavak és medencék
		Parti szűrés (s.s., folyó vagy tó partján)
	Kúton, aknán vagy fúrólukon keresztül történő vízutánpótlás	Dűne szűrés
Víztartó rétegbeli tározás (szállítás) és kitermelés		
Elsősorban a víz fel fogására, összegyűjtésére, majd beszivárogatására irányuló módszerek	Medermorfológia-módosítás	Sekély/ásott kúton, aknán keresztül történő vízutánpótlás
		Meder horizontális kiterjesztése
		Utánpótlódást segítő gát
		Homok kitöltésű tározó gáttal
	Esővíz és felszíni lefolyás összegyűjtése és felhasználása	Felszín alatti gát
		Gátak és töltések
		Esővíz összegyűjtése háztetőkről és felszín alá juttatása
		Árkok a felszíni lefolyás összegyűjtésére

Árasztás

Árasztás (2a. ábra) MAR módszerként való alkalmazása akkor történik, amikor nagyvízi időszakban többlet víz áll rendelkezésre, vagy amikor árvízi eseményt kell kezelni. A rendszer passzív beszivárgást biztosít, amely áthatol a telítetlen talajzónán és az alatta lévő víztartóba kerül. Ezek a rendszerek számos előnnyel rendelkeznek, például az árvízvédelem, a szárazságra való felkészülés, a víztartó és az ökoszisztéma helyreállítása szempontjából. Azonban a módszer alkalmazásához nagy földterületekre van szükség, melyeket készenlétben kell tartani, hogy lehetővé tegye az időszakos árasztást. Így kompenzációs rendszereket kell bevezetni a földtulajdonosok számára.

Beszivárogató tavak és medencék

A felszíni beszivárogató módszerek és azon belül is a beszivárogató tavak, medencék (2b. ábra) a leggyakrabban alkalmazott MAR módszerek közé tartoznak. Ezek alapja a víz megtartása és szétterítése többnyire sík területen, a beszivárgás fokozása érdekében. A fedetlen víztartóba való beszivárgás mértékét növelhetik árkok, gátak, üregek létrehozásával is. A felszíni beszivárogató módszerek akkor alkalmazhatók, ha a területen fedetlen víztartó található, jó felszínközeli vezetőképességgel. E

típus egyik válfaja a talajrétegen keresztül történő víz-tisztítás (Soil Aquifer Treatment – SAT), melynek elsődleges célja a víz minőségének javítása, kihasználva a beszivárgás alatt lejátszódó fizikai-, kémiai- és biológiai folyamatokat. E módszernél elsősorban tisztított szennyvizet, illetve felszíni lefolyásból származó vizet használnak, mely a talajrétegen, valamint a fedetlen víztartón keresztül beszivárogva tisztul meg. A megfelelő hatások elérése érdekében gyakran váltakozva alkalmaznak nedves és száraz ciklusokat (2c. ábra).

Parti szűrés

Parti szűrés, folyó vagy tó partján

Folyókhoz vagy tavakhoz kapcsolódó parti szűrésű rendszerek (2d. ábra) működése során a vízforrással párhuzamosan elhelyezett kútsor vagy galéria szivattyúzása beindítja a folyó vagy a tó vizének az objektum felé történő áramlását. A szivattyúzás lecsökkenti a talajvízszintet a folyó/tó környezetében, ami előidézi vizük víztartóba való beszivárgását. E folyamat elsődleges célja a felszíni vizek minőségének javítása a kútba jutásig, majd ezt követő hasznosítása. A víz folyó- vagy tómedren, illetve víztartón történő áthaladása során fizikai-, kémiai- és biológiai folyamatok játszódnak le, melyek eltávolítják az oldott és lebegtetett szennyezőket és patogéneket.

Dűne szűrés

A dűne szűrés (2e. ábra) hasonló alapokon nyugszik, mint a szűkebb értelemben vett parti szűrés. Ebben az esetben a dűnék között tavakat hoznak létre, úgy, hogy a vízük a lejtés irányában átszivárognon a dűnerendszeren (szabaddon vagy külső kényszer hatására). Ezáltal a vízből eltávolíthatók a szuszpendált szennyező anyagok és a kórokozók. Miután átesett a felszín alatti szűrésen, a vizet a dűnerendszer mélyebb fekvésű részein kialakuló tavakból vagy felszín alatti galériákból termelik ki.

Kúton, aknán vagy fúrólukon keresztül történő vízutánpótlás

Vízartó rétegbeli tározás és kitermelés

A vízartó rétegbeli tározás és kitermelés (Aquifer Storage and Recovery – ASR) esetén egy mélyebb kútat

fúrunk, melyet a célzott víztartóra szűrőznek és a pótlásra használt víz nyeletésére vagy besajtolására, valamint vízkivételre egyaránt használnak (2f. ábra). Ezt a MAR módszert ott alkalmazzák elsősorban, ahol nagy vastagságú és alacsony permeabilitású réteg van jelen az utánpótló kívánt víztartó felett. A nemzetközi tapasztalatok tükrében a legtöbb jelenleg működő ASR rendszer célja a víz tárolása a víztartóban a nagyobb vízigényű időszakban történő vízkivétel céljából. Azaz a vízhiányos és víztöbblettel rendelkező időszakok közötti különbség enyhítése. A kúton keresztül besajtoló módszerek megfelelő vízminőséget igényelnek, mivel közvetlenül juttatják a vizet a víztartóba. Előnye, hogy a felszínközeli képződmények itt nem játszanak szerepet, illetve relatíve kis területet igényel, így akár beépített területeken is alkalmazható.

2. ábra. Elsősorban a víz beszivárogatására, pótlására irányuló MAR módszerek

(Megjegyzés: a: árasztás, b: beszivárogató tavak és medencék, c: talajrétegen keresztül történő víztisztítás, d: parti szűrés, e: dűne szűrés, f: vízartó rétegbeli tározás és kitermelés, g: vízartó rétegbeli tározás, szállítás és kitermelés, h: sekély kúton keresztül történő vízutánpótlás)

Figure 2. MAR techniques referring primarily to getting water infiltrated

(Notes: a: Flooding, b: Infiltration Ponds and Basins, c: SAT (Soil Aquifer Treatment), d: Induced Bank Filtration, e: Dune filtration, f: ASR (Aquifer Storage and Recovery), g: ASTR (Aquifer Storage, Transfer and Recovery), h: Shallow well infiltration)

Vízartó rétegbeli tározás, szállítás és kitermelés

A vízartó rétegbeli tározás, szállítás és kitermelés (Aquifer Storage and Recovery – ASTR) esetén a

vizet egy kúton keresztül injektálják a víztartóba, és egy másik, tőle távolabb található kútból nyerik ki (2g. ábra). A felszín alatt megtett áramlási útja során fizikai és kémiai folya-

matok játszódnak le, amelyek javítják a bejuttatott víz minőségét. A bejuttatott vízre vonatkozó minőségi kritériumok e módszer esetén is fennállnak.

Sekély/ásott kúton, aknán keresztül történő vízutánpótlás

A sekély kutakon (2h. ábra), aknákon vagy gödrökön keresztül történő utánpótlást rendszerint olyan területeken használják, ahol a felszíni beszivárogató módszerek nem alkalmazhatók, pl. felszín közelében található alacsony permeabilitású rétegek jelenléte, nagymértékű evapotranspiráció vagy beépítettség miatt. Gyakran felhagyott kutakat vagy gödröket használnak, amelyek korábban szárazak voltak. A beszivárogató létesítménybe táplált víz lassan utánpótolja a víztartó réteg vizét. Ez egy meglehetősen költséghatékony módszer, mert az utánpótlást csak a gravitáció szabályozza.

Medermorfológia-módosítás a beszivárogatás elősegítésére

Meder horizontális kiterjesztése

Ez a módszer a rátápláló folyók medrének horizontális kiterjesztését jelenti, mely révén a vízelvezető csatorna vagy folyó medrének nedvesített felületét mesterségesen megnövelik, fokozva ezzel a víztartóba történő beszivárgást. A csatorna kiszélesíthető, kiegyenlíthető, bordázható vagy kotorható. A vízáramlás iránya is módosítható L-alakú gátak segítségével (3a. ábra). A beszivárgási felület növelésével és az áramlási sebesség csökkentésével az utánpótlódás mértéke növelhető.

Utánpótlódást segítő gát

Az utánpótlódást segítő gátak olyan alacsony permeabilitású szerkezetek, melyeket rátápláló folyók medrébe építenek, így felszíni rezervoárok létrehozásával a folyóvízi és felszíni lefolyás vize nem vész el, tárolható. A beszivárogatás kétféleképpen történhet. Az egyik lehetőség, hogy elgátolással lehetővé teszik az utánpótlódást segítő gát mögötti rezervoárból történő beszivárgást (3b. ábra). A vízkivétel a gát alatt történik a felszín alatti víztartóból. A másik lehetőség, hogy szabályozottan átengedik a vizet a gáton, így a víz az alvízi oldalon a folyómedren keresztül fog beszivárogni.

Homok kitöltésű tározó gáttal

Ezek a gátak olyan felszínen kialakított szerkezetek, melyeket időszakos folyók medrébe építenek. Esőzések során a felszíni lefolyás homokot és kavicsot halmoz fel a gát szerkezet mögött, így létrehoz egy víztartót, ami képes tárolni a heves esőzések utáni felszíni lefolyás vizét (3c. ábra). A víztartó akár mesterségesen is létrehozható. Az esőzések során a rezervoár megtelik vízzel, tárolja a vizet, ahelyett, hogy engedné tovább haladni a vízgyűjtő mélyebb részei felé. Ez a MAR módszer növelheti a víz elérhetőségét száraz évszakok alatt, csökkentve a víz párolgását, megvédve a szennyeződésektől. Gyakran alkalmazzák Afrika Szaharától délre fekvő területein, továbbá a vidéki közösségek számára is életképes technológiát nyújthat, mivel a megépítéséhez szükséges anyagok akár helyben is megtalálhatók.

Felszín alatti gát

A felszín alatti gátak olyan alacsony áteresztőképességű akadályok (szádfalak), amelyeket a felszín alá helyeznek el (3d. ábra). Ezek a szerkezetek részlegesen gátolják a felszín alatti víz oldalirányú áramlását és így a víz

szintjének megemelésével a felszín alatti vizet tárolják. A felszín alatti gátak megépítéséhez egy patakon vagy völgyön keresztül árkot mélyítenek, amíg el nem érik az alapkőzetet vagy egy agyagréteget. Az árkokban szádfalat építenek, majd az árkot visszatemetik a kiasott anyaggal.

Esővíz és felszíni lefolyás összegyűjtése és felhasználása (Rainwater and run-off harvesting)

Gátak és töltések

Az akadályok, gátak, töltések építésének célja, hogy akadályozzák a gyors felszíni lefolyást a vízgyűjtőkről, összegyűjtésük a csapadékvizet, elősegítve ezzel a nagyobb mértékű beszivárgást (3e. ábra). Ezek a szerkezetek könnyen megépíthetők, karbantarthatók és árkokkal együtt is használhatók.

Esővíz összegyűjtése háztetőkről és felszín alá juttatása

A városi területeken egyre gyakrabban alkalmazzák a háztetőkről történő esővíz összegyűjtést (3f. ábra). A felhasználások sokrétűek és magukba foglalják a víz felszíni tárolását tartályokban, valamint öntözésre és a felszín alatti víz utánpótlására való felhasználását. Az összegyűjtött esővíz beszivárogató árkok, altalajöntözés (dréncsövek) vagy bármely más, kis területigényű MAR módszer segítségével. Mivel a városi területeket burkolt felületek jellemzik, a víz összegyűjtése és felszín alá juttatása segít a vízszint fenntartásában. Segítenek továbbá csökkenteni a heves esőzések során a felszíni lefolyást és az elszennyeződést.

Árkok a felszíni lefolyás összegyűjtésére

Az árkok létrehozásának célja, hogy akadályozzák a felszíni lefolyást a vízgyűjtőkről és koncentráltan szivárogtassák be a vizet. Az összegyűjtött esővíz beszivárogató árkokon (3g. ábra), aknákon és gödrökön keresztül. Ezek a szerkezetek könnyen megépíthetők, karbantarthatók, és hozzájárulhatnak a vízpótláshoz, ha azokat jó vízáteresztő képződményeken alakítják ki.

MAR MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS MEGTERVEZÉSÉNEK LÉPÉSEI

A célzott felszín alatti vízutánpótlás további lehetőséget nyújt a területi vízgazdálkodásnak, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmazható (Dillon és társai 2009):

1. van-e igény további víz kitermelésére, használatára a területen;
2. van-e megfelelő forrása az utánpótlásra használt víznek;
3. van-e megfelelő víztartó, melyben a víz tárolható és abból ki is termelhető;
4. van-e megfelelő terület a létesítmények számára;
5. van-e megfelelő tudás a kivitelezéshez és a fenntartható működéshez.

Az első és legfontosabb szempont a MAR rendszerek tervezése során a vízpótlás céljának, illetve az elérni kívánt hatásnak a meghatározása, a kitermelni kívánt víz mennyisége és minősége szempontjából (4. ábra). A beszivárogatásra alkalmas, megfelelő minőségű víz megléte szintén elengedhetetlen tényező. A víz forrása lehet esővíz, folyóvíz, tóvíz, felszín alatti víz, brakkvíz és tisztított szennyvíz, a helyi adottságoktól, illetve a MAR rendszer céljaitól függően (Dillon és társai 2009).

3. ábra. Elsősorban a víz felfogására, összegyűjtésére, majd beszivárgtatására irányuló MAR módszerek (Megjegyzés: a: medermorfológia-módosítása L-alakú gátak segítségével, b: utánpótlódást segítő gát, c: homok kitöltésű tározó gáttal, d: felszín alatti gát, e: gátak és töltések, f: esővíz összegyűjtése háztetőről, g: árok a felszíni lefolyás összegyűjtésére)

Figure 3. MAR techniques referring primarily to intercepting the water

(Notes: a: Channel spreading with "L" shaped levees, b: Recharge Dam, c: Sand Storage Dam, d: Subsurface Dam, e: Barriers and Bunds, f: Roof-top Rainwater Harvesting, g: Trench)

4. ábra. A MAR rendszerek megtervezésének lépései (Salameh és társai 2019 alapján)

Figure 4. Workflow for planning MAR systems (based on Salameh et al. 2019)

A következő lépés az alkalmas területek felmérése, melyek feltárására gyakran MAR alkalmassági térképezést végeznek (Sallwey és társai 2018). Mérvadó szempont a terület geológiai felépítése, a domborzat, az éghajlat, a hidrogeológiai viszonyok stb., de az alkalmazni kívánt módszertől és a helyi viszonyoktól függően a vizsgálati paraméterek változhatnak. Az alkalmassági térképezés segít MAR létesítésére alkalmas helyek kiválasztásában és így nagyobb eséllyel jöhet létre sikeres MAR rendszer. Az előzetes helykiválasztást követően, annak megállapításához, hogy az adott helyszínen megvalósítható-e a vízpótlás, helyszíni vizsgálatokat kell végezni. Kiemelten fontos többek között a víztartó típusa, mely alapvetően megszabja, hogy felszíni beszivárogtató módszerek vagy kúton át történő vízutánpótlás alkalmazható a területen. Az előbbi esetén fedetlen víztartóra van szükség, míg az utóbbinál a fedett víztartó megfelelőbb. MAR módszerek szempontjából a legjobb víztartók nagyobb vertikális kiterjedéssel rendelkeznek, nagy mennyiségű víz tárolására és szállítására képesek, hidraulikai paraméterek szempontjából többnyire homogének, továbbá tározás szempontjából előnyt jelent, ha a vízáramlás sebessége alacsony. Ezzel szemben nem érdemes MAR módszereket alkalmazni, pl. ha a víztartó túl vékony, vagy finomszemcsés konszolidálatlan üledék alkotja, ha vezető vetők vannak jelen, ha gyenge minőségű vizet tartalmaz, ha a vízszint a felszínhez közeli, vagy ha nagyon nagy a vízáramlás horizontális komponense (Dillon és társai 2009). A legtöbb esetben porózus közegbe történik a vízpótlás, de a módszer alkalmazható karsztos, illetve repedéses víztartók esetén is (Gale 2005, Daher és társai 2011, Xanke és társai 2015).

A kitűzött célt, valamint a helyi lehetőségeket figyelembe véve, meg kell határozni az alkalmazni kívánt MAR módszert, valamint a víz kitermelésének módját. Ezt követően fel kell mérni a vízpótlás lehetséges hatásait, a fizikai és kémiai terhelés mértékét, a víztartóban előreláthatóan lejátszódó folyamatokat, majd ez alapján kockázat elemzést végezni. A MAR rendszer megtervezésénél törekedni kell, az egyre növekvő információ mennyiség birtokában, a kockázatok folyamatos csökkentésére (Dillon és társai 2009), melyhez a numerikus modellezési szcenáriók is nagyban hozzájárulhatnak (Ringleb és társai 2016).

Abban az esetben, ha a rendszer nem működik megfelelően, különböző problémák léphetnek fel, pl. a pórusok eltömődése, alacsony kinyerési kapacitás (jelentős vízvesztés), a vízminőség romlása, szennyezések, túlzott vízszint emelkedés, vízelöntés és műszaki földtani problémák (Gale 2005, Dillon és társai 2009). A hidrogeológusok szerepe kiemelten fontos egy ilyen projekt megtervezésében, hiszen a terület földtani, hidrológiai, hidrogeológiai viszonyainak (Dillon 2005), valamint a tágabb terület áramlási rendszereinek ismerete elengedhetetlen a megfelelő kivitelezéshez. Ezzel együtt bizonyos esetekben a hidrogeológus feladata az, hogy egy adott probléma megoldása kapcsán a MAR módszerek alkalmazása ellen érveljen, amennyiben az túl nagy kockázattal járna (Dillon 2005).

NEMZETKÖZI MAR ADATBÁZIS ÉS JELENTŐSÉGE

A témakör fokozódó nemzetközi jelentősége, valamint a technológiai megoldások bővülése következtében mára elkészült egy MAR helyszíneket összefogó nemzetközi adatbázis (*Global MAR Inventory*), amely ma már több, mint 1 200 MAR helyszínt és a hozzájuk kapcsolódó alapadatokat, működtetési paramétereket, hidrogeológiai tulajdonságokat, illetve egyes esetekben vízkémiai paramétereket, sőt gazdasági információkat, valamint a kapcsolódó cikkek hivatkozásait is tartalmazza (Stefan és Ansems 2017a). Az adatbázis létrehozásának egyik fő célja, hogy a benne található MAR helyszínek ismerete alapján, azok előnyeiből és hátrányaiból tanulva, új MAR helyszínek létesülhessenek (Stefan és Ansems 2017a). A már korábban létrehozott projektek tanulságait felhasználva kevesebb befektetést igényelve és kisebb kockázattal létesíthetők új rendszerek (Dillon és társai 2009). Mivel az egyes MAR módszerek alkalmazhatósága jelentősen függ többek között domborzati, éghajlati, földtani, valamint az épített környezet adottságaitól, így az egyes MAR helyszínek is különböznek egymástól. Az éghajlat befolyásoló hatására jó példa, hogy míg Európában a MAR-ok alkalmazásának elsődleges célja a vízminőség javítása, addig Ausztráliában a környezeti hasznot, illetve a természetes tározás maximalizálását tartják elsődleges célnak. Ennek megfelelően Európában a legelterjedtebb módszer a parti szűrés, valamint a felszíni beszivárogtatás, Ausztráliában viszont gyakran alkalmaznak medermorfológia-módosítást vagy kúton át történő injektálást (Stefan és Ansems 2017b). Ennek ellenére a korábban bemutatott MAR módszerek és az ezekből kifejleszthető egyedi megoldások számos lokális vízgazdálkodási, vízminőségi, műszaki földtani probléma megoldására alkalmazhatók, a helyi adottságok függvényében.

Európából több, mint 200 működő MAR helyszínt tartalmaz az adatbázis, a legtöbb Németországban, Hollandiában és Franciaországban található (Sprenger és társai 2017). Itt szintén megfigyelhetők területi különbségek, elsősorban északról dél felé haladva. Észak-Európában az elsődleges cél, hogy felszíni beszivárogtató módszerekkel növeljék a felszín alatti víz elérhetőséget, ezen túl néhány tóhoz kapcsolódó parti szűrészű rendszer is előfordul. Közép-Európában a Rajna, Elba és Duna mentén számos parti szűrészű rendszer található. Ezzel szemben Dél-Európában elsősorban felszíni beszivárogtató módszereket használnak és sok esetben úgy, hogy nem termelik ki a vizet, az elsődleges cél a víztartók vizének utánpótlása (Sprenger és társai 2017).

A nemzetközi MAR adatbázis mindössze 6 magyarországi helyszínt tartalmaz, 5 parti szűrészű rendszert (Nagybajcs-Szögye, Koppánymonostor, Esztergom, Szentendrei-sziget és Csepel-sziget), valamint egy beszivárogtató medencét (Borsodszirák). Sajnos több helyen a meglévő adatok is hibásak. Ezért kiemelten fontos a magyarországi tapasztalatok beépítése a nemzetközi adatbázisba, hogy ezzel a nemzetközi viszonylatban is jelentős mennyiségű hazai rendszerünk (elsősorban parti szűrés) még jobban bekerüljön a köztudatba és a nemzetközi ismeretanyagba.

VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSAIK A MAR MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Magyarországon a vizek visszatartásának és a felszín alatti víz utánpótlásának egyre nagyobb szerepe lesz a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, különös tekintettel arra, hogy Magyarország felszíni vizek tekintetében tranzitország. Az országból kifolyó vizek 95%-a külföldről érkezik és mindössze 5%-a származik helyi felszíni lefolyásból. Ezekhez mérten az ország területén leesett csapadék mennyiségét gyakran elhanyagolhatónak tekintik, pedig visszatartásával jelentős víztartalékokat lehetne felhalmozni (Somlyódy 2011). Továbbá a Kárpát-medencére jellemzőek az éghajlati szélsőségek és ehhez kapcsolódóan az árvizes, belvizes és aszályos időszakok váltakozása, melyek gyakran egy hidrológiai éven belül is előfordulhatnak (pl. 2000-ben, ld. Pálfai 2013) és ez komoly problémákat okoz elsődlegesen a mezőgazdaságban. Ezen túlmenően az Alföldön a felszín alatti vízkészletek kihasználtsága 70% körüli, mely a jövőben várhatóan tovább fog növekedni az éghajlatváltozás által előidézett beszivárgáscsökkenés következtében (Somlyódy 2011). A leginkább érintett területek elsősorban a folyóktól távolabbi, helyi viszonylatban magasabban fekvő területek (pl. a Duna-Tisza köze, a Nyírség és a Maros-hordalékkúp), ahol már jelentkeznek vízgazdálkodási problémák, több helyen a talajvízszint jelentős süllyedése figyelhető meg (VGT3 JVK vitaanyag 2020). Ezek azok a területek, melyek vízellátási problémáin segíthetne a MAR rendszerek elterjedése.

Korábban megfogalmazódott (Páris 2006), de mára egyre inkább növekszik az igény a belvizek és az árvizek (Derts és Koncos 2012, Dobó és társai 2020), valamint a csapadékvizek (Bíró 2019, Gayer 2019) visszatartására, továbbá a szennyvizek újrahásznosítására (Vermes 2017, Tóth 2018). Ezek a többletvízforrások alkalmazhatóak lehetnének a csökkenő felszín alatti vízszintek megállítására (Pálfai 1995, Szalai 2011, Rakonczai és Fehér 2015), az aszálykori vízhiány csökkentésére (Pálfai 2004, Tamás 2017), a növekvő öntözési vízigény kielégítésére (Ligetvári 2017), valamint a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) helyreállításához és fenntartásához (Nagy és társai 2016) is hozzájárulna, melyek szintén jelentős vízgazdálkodási kihívások Magyarországon. A célzott felszín alatti vízutánpótlás, mint módszer megoldási lehetőséget kínál a vízbőség és a vízhiány kiegyenlítéséhez, a stabilabb vízellátás biztosításához és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz (5. ábra). Ennek megvalósulásához elengedhetetlen a magyarországi helyzet ismerete mellett a nemzetközileg alkalmazott módszerek ismerete, továbbá a lehetőségek felmérése, stratégiák kidolgozása, valamint a jogi keretek megteremtése.

A célzott felszín alatti vízpótlás Magyarországon eddig még nem zárkózott fel a jelenlegi nemzetközi szinten ismert lehetőségekhez. Azonban most, a vízgazdálkodás, a vidékfejlesztés, a mezőgazdaság, az öntözés, az erdőtelepítés, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint az ezekhez kötődő stratégiai programok egyre hatékonyabb összehangolása miatt felértékelődött és fontosabbá vált Magyarország számára. E téma további jelentőségét

adja, hogy a mezőgazdasági, öntözési célú vízhasználatok (felszíni és felszín alatti) intenzívebbé válása, nemzetközi példák alapján, hosszú távon a talajvízszint csökkenését idézte elő a világ számos országában (Konikow és Kedy 2005, Döll és társai 2014). Azaz az öntözés és az erdőtelepítés, nem csak a felszínközeli talajnedvesség vagy háromfázisú zónát érinti, mely az agrár szakemberek figyelmének középpontjában áll, hanem a talajvízszint alatti telített zónát is. A MAR megoldás ezt a problémát előzi meg és biztonságosabbá teszi a víz tartós rendelkezésre állását a telített és telítetlen zónában egyaránt. Tehát érdemes lenne megfontolni a MAR módszerek alkalmazását és beépítését az öntözési tervekbe. Ennek jelentőségét a klímaváltozás érzékelhető hatásai még inkább hangsúlyozzák.

5. ábra. MAR rendszerek alkalmazási lehetőségei a hazánkban jelenlévő vízgazdálkodási problémák megoldásának elősegítésére
Figure 5. MAR systems as possible solutions to numerous water management problems in Hungary

A megfelelő MAR megoldások megtalálása kutatásban dolgozó és a gyakorlati szakemberek együttműködését igényli. Szükség van természettudományos megalapozottságra a megfelelő hely kijelöléséhez, mérnöki tervezésre a MAR rendszer kialakításához, továbbá ökológiai, mikrobiológiai, kémiai szempontok értékelésére, gazdaságossági és társadalmi vonatkozások bevonására. Ezen túl valamennyi országban a MAR projektek a vízgazdálkodási és vízügyi hálózat, minisztériumok, hatóságok, egyetemek, kutatóintézetek, kivitelezők és üzemeltetők közötti kapcsolatok hatékony erősítését igényli.

Az ELTE ENeRAG H2020 projektje „Excellency Network Building for Comprehensive Research and Assessment of Geofluids” kiemelt témaként foglalkozik a MAR rendszerek hatékonyabb elterjesztésével. A projekt többek között az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) is támogatja partnerként. A projekt keretében létrejött egy kapcsolat a Milánói Egyetem (UMIL), a Finn Földtani Intézet (GTK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra munkatársai között. Ez lehetővé teszi többek között, a célzott felszín alatti vízutánpótlással kapcsolatos tudáscserét és ezáltal a megszerzett ismeretek itthoni alkalmazását. Ezen túl a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal (MBFSZ) is kialakult egy partneri együttműködés, ahol elindult a DEEPWATER-CE projekt. A projekt célja, hogy a célzott felszín alatti vízutánpótlás közép-európai alkalmazhatóságát vizsgálja, különös tekintettel a klímaváltozás jövőbeli hatásaira. Ennek keretében

négy mintaterületre megvalósíthatósági tanulmány is készült, melyek közül az egyik, a Maros-hordalékkúp. Mindkét projekt további célja egy európai uniós iránymutatásokkal összhangban álló útmutató kidolgozása, mely lehetőséget biztosít majd a témában való előrelépéshez és a célzott felszín alatti vízutánpótlás hazai stratégiákba való beépítéséhez.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az elmúlt évtizedekben a célzott felszín alatti vízutánpótlás önálló tudományterületté nőtte ki magát, jelentős mennyiségű nemzetközi szakirodalommal, mind a rendszerek megtervezése, mind a működés során lejátszódo folyamatok kapcsán. Ez a felhalmozott ismeretanyag nagyban segíti az új projektek létrehozását. A tanulmány ebből az ismeretanyagból ad egy rövid szakirodalmi összefoglalót.

Magyarországon, a parti szűrésű rendszereken túl, az egyéb vízpótlási módszerekre való igény évtizedek óta jelen van. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kapcsán egyre sürgetőbbé válik a korábbi kizárólag felszíni tározásban és elvezetésben gondolkodó gyakorlat újragondolása, valamint a felszíni és felszín alatti vizekkel való komplex gazdálkodás hatékonyságának növelése. A célzott felszín alatti vízutánpótlás a víz kártékony hatásai ellen való védekezéshez, illetve a szezonális vízhiány csökkentéséhez egyaránt segítséget nyújthat, mely megoldási lehetőségként szolgálhat a területi vízgazdálkodási problémákra. Ehhez kormányzati megértésre, elfogadásra és támogatásra van szükség, továbbá elengedhetetlen a különböző szakterületek (hidrogeológia, mérnöki tervezés, ökológia, mikrobiológia, kémia, társadalom- és gazdaságtudományok) együttműködése, valamint az egyetemek, kutatóintézetek, vízügyi igazgatás, vízügyi cégek, kivitelezők közötti kapcsolatok erősítése.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A tanulmány az ENeRAG projekt keretein belül készült, melyet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja támogatott, a 810980 azonosító számú támogatási megállapodás alapján és melyben az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) intézményi támogató.

IRODALOMJEGYZÉK

Bouwer, H. (2002). Artificial recharge of groundwater: hydrogeology and engineering. *Hydrogeology Journal*, 10(1), pp. 121-142.

Csobok V. (1962). Talajvízdúsítás. *Hidrológiai Tájékoztató*, 2(1), pp. 34-35.

Bauer M. (1973). A talajvízdúsítás Hollandiában alkalmazott módszere, erősen szennyezett felszíni vizek tisztítására. *Hidrológiai Közlemények*, 53. évf. 8. szám, pp. 364-369.

Biró T. (szerk.). (2019). Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia Tanulmányok. *Dialóg Campus Kiadó*, Budapest, 306 p.

Daher, W., Pistre, S., Kneppers, A., Bakalowicz, M., Najem, W. (2011). Karst and artificial recharge: Theoretical and practical problems: A preliminary approach to artificial recharge assessment. *Journal of Hydrology*, 408(3-4), pp. 189-202.

DEEPWATER-CE projekt magyar weboldala: <https://mbfsz.gov.hu/futo-palyazatok/deepwater-ce> (Hozzáférés dátuma: 2020.04.07.)

Derts Zs., Koncsos L. (2012). Flood Risk Mitigation in the Tisza Valley by Deep Floodplain Reservoirs: The Effect on the Land Use. *Journal of Environmental Science and Engineering B*, 1(1B), pp. 34-40.

Déri J. (1972). Talajvízdúsítás. *Vízügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató, Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda*, Budapest, 162 p.

Déri J. (1975). Talajvízdúsítás a vízmérnöki gyakorlatban. *Vízügyi Közlemények*, 57. évf. 3. szám, pp. 355-380.

Dillon, P. (2005). Future management of aquifer recharge. *Hydrogeology Journal*, 13(1), pp. 313-316.

Dillon, P., Pavelic, P., Page, D., Beringen, H., Ward, J. (2009). Managed aquifer recharge. *An introduction waterlines report series* 13, 86 p.

Dillon, P., Stuyfzand, P., Grischek, T., Lloria, M., Pyne, R. D. G., Jain, R. C., Bear, J., Schwarz, J., Wang, W., Fernandez, E., Stefan, C., Pettenati, M., van der Gun, J., Sprenger, C., Massmann, G., Scanlon B. R., Xanke, J., Jokela, P., Zheng, Y., Rossetto, R., Shamruk, M., Pavelic, P., Murray, E., Ross, A., Bonilla Valverde, J. P., Palma Nava, A., Ansems, N., Posavec, K., Ha, K., Martin, R., Sapiano, M. (2018). Sixty years of global progress in managed aquifer recharge. *Hydrogeology Journal*, 27(1), pp. 1-30.

Dobó K., Göncz B., Iványi K. (2020). Az árvíz- és belvízvédelem országos helyzetképe. *Hidrológiai Közlemények*, 100. évf. 1. szám, pp. 5-19.

Döll, P., Müller Schmied, H., Schuh, C., Portmann, F. T., Eicker, A. (2014). Global-scale assessment of groundwater depletion and related groundwater abstractions: Combining hydrological modelling with information from well observations and GRACE satellites. *Water Resources Research*, 50(7), pp. 5698-5720.

ENeRAG projekt weboldala: <http://enerag.elte.hu/> (Hozzáférés dátuma: 2020.06.12.)

Evans, R. S., Dillon, P. (2018). Linking groundwater and surface water: conjunctive water management. In: *Advances in Groundwater Governance*, Villholth, K. G., López-Gunn, E., Conti, K. I., Garrido, A., van der Gun, J. (eds.), CRC Press, London, pp. 329-351.

Fázold Á. (1968). Felszínivíz tisztítás talajvízdúsítással. *Hidrológiai Közlemények*, 48. évf. 6. szám, pp. 264-271.

Gale, I. (2005). Strategies for managed aquifer recharge in semi-arid areas. *UNESCO-IHP Publications*, 30 p.

Gayer J. (2019). Gondolatok a települési csapadékvízről. *Hidrológiai Közlemények*, 99. évf. 3. szám, pp. 77-79.

Global MAR Inventory (IGRAC): <https://apps.geodan.nl/igrac/ggis-viewer/viewer/globalmar/public/default> (Hozzáférés dátuma: 2020.06.12.)

- IAH (2019). Climate-Change Adaptation and Groundwater. *Strategic Overview Series of International Association of Hydrogeologists*, 6 p. https://iah.org/wp-content/uploads/2019/07/IAH_Climate-ChangeAdaptationGdwtr.pdf (Hozzáférés dátuma: 2020.06.12.)
- IAH-MAR Commission weboldala: <https://recharge.iah.org/> (Hozzáférés dátuma: 2020.06.12.)
- IGRAC (2007). Artificial Recharge of Groundwater in the World. *International Groundwater Resources Assessment Centre*, 92 p.
- INOWAS (Drezdai Műszaki Egyetem, Németország) kutatócsoport weboldala: <https://inowas.hydro.tu-dresden.de/managed-aquifer-recharge/> (Hozzáférés dátuma: 2020.06.12.)
- Karácsonyi S., Öllős G. (1980). A talajvízdúsítás időszzerű kérdései. *Hidrológiai Közlöny*, 60. évf. 10. szám, pp. 436-450.
- Konikow, L. F., Kendy, E. (2005). Groundwater depletion: A global problem. *Hydrogeology Journal*, 13(1), pp. 317-320.
- Kontur Á. (1993). Partiszűrésű vízbeszerzés a Fővárosi Vízműveknél. *Hidrológiai Közlöny*, 73. évf. 3. szám, pp. 139-141.
- Ligetvári F. (2017). Az öntözés szerepe. *Hidrológiai Közlöny*, 97. évf. 2., pp. 59-67.
- Nagy, I., Tombác, E., László, T., Magyar, E., Mészáros, Sz., Puskás, E., Scheer, M. (2016). Vízügyi mintaprojektek a Homokhátságon: "Nyugati és Keleti" mintaterületek. *Hidrológiai Közlöny*, 96. évf. 4. szám, pp. 42-60.
- Nemzeti Vízstratégia (2017). Kvassay Jenő Terv – Nemzeti Vízstratégia. *Országos Vízügyi Főigazgatóság*, 140 p.
- NRMMC, EPHC, NHMRC (2009). Australian Guidelines for water recycling, managing health and environmental risks (Phase 2): Managed aquifer recharge. *Natural Resource Management Ministerial Council, Environment Protection and Heritage Council, National Health and Medical Research Council*, 237 p. http://www.nepc.gov.au/system/files/resources/5fe5174a-bdec-a194-79ad-86586fd19601/files/wq-agwr-gl-managed-aquifer-recharge-final-200907_1.pdf
- OVGT2 (2015). Magyarország második országos Vízügyi-gazdálkodási Terve. *Országos Vízügyi Főigazgatóság*, 676 p.
- Öllős G. (1970). Talajvízdúsítás fokozódó szerepe. *Vízügyi Közlemények*, 52. évf. 1. szám, pp. 3-40.
- Pálfai I. (1995). A Duna-Tisza közti hátság vízgazdálkodási problémái és megoldásuk lehetséges útjai. *Vízügyi Közlemények*, 77. évf. 2. szám, pp. 144-165.
- Pálfai I. (2004). Belvizek és aszályok Magyarországon. *Hidrológiai tanulmányok. Közlekedési Dokumentációs Kft.* Budapest, 492 p.
- Pálfai I. (2007). Magyarország vízkészletei és hasznosításuk a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben. *Hidrológiai Közlöny*, 87. évf. 4. szám, pp. 38-40.
- Pálfai I. (2013). Vízháztartási szélsőségek a Kárpát-medencében. *Hidrológiai Közlöny*, 93. évf. 2. szám, pp. 9-12.
- Páris E. (1961). A talajvízdúsítás néhány külföldi példája. *Vízügyi Közlemények*, 43. évf. 1. szám, pp. 74-91.
- Páris E. (2006). Felszín alatti vízáadó rétegek komplex hasznosítása. *A Magyar Hidrológiai Társaság XXIV. Országos Vándorgyűlése II. kötet*, pp. 716-728.
- Rakonczai J., Fehér Zs. (2015). A klímaváltozás szerepe az Alföld talajvízkészleteinek időbeli változásaiban. *Hidrológiai Közlöny*, 95. évf. 1. szám, pp. 1-15.
- Ringleb, J., Sallwey, J., Stefan, C. (2016). Assessment of managed aquifer recharge through modeling—a review. *Water*, 8(12), 579.
- Salameh, E., Abdallat, G., van der Valk, M. (2019). Planning considerations of managed aquifer recharge (MAR) projects in Jordan. *Water*, 11(2), 182 p.
- Sallwey, J., Bonilla Valverde, J. P., Vásquez López, F., Junghanns, R., Stefan, C. (2019). Suitability maps for managed aquifer recharge: a review of multi-criteria decision analysis studies. *Environmental Reviews*, 27(2), pp. 138-150.
- Somlyódy L. (szerk.) (2011). Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok. *Magyar Tudományos Akadémia*, Budapest, 332 p.
- Stefan, C., Ansems, N. (2017a). Web-based global inventory of managed aquifer recharge applications. *Sustainable Water Resources Management*, 4(2), pp. 153-162.
- Stefan C., Ansems N. (2017b). Working group: Global MAR Inventory. *44th IAH Conference, Dubrovnik* <https://recharge.iah.org/files/2016/08/Presentation-Global-Inventory-WG-Stefan-IAH-MAR-Plenary-Dubrovnik-25-Sept-2017.pdf> (Hozzáférés dátuma: 2020. 06. 12.)
- Sprenger, C., Hartog, N., Hernández, M., Vilanova, E., Grützmaier, G., Scheibler, F., Hannappel, S. (2017). Inventory of managed aquifer recharge sites in Europe: historical development, current situation and perspectives. *Hydrogeology Journal*, 25(6), pp. 1909-1922.
- Szalai J. (2011). Talajvízszint-változások az Alföldön. In: *Környezeti változások és az Alföld*, Rakonczai J. (szerk.), Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7., Békéscsaba, pp. 97-110.
- Tamás J. (2017). Az aszály. *Magyar Tudomány*, 178(10), pp. 1228-1237.
- Tóth T. (2018). Vizminőségi követelmények vizsgálata a víz újrahásznosítási projektek elősegítése érdekében. *Műszaki Katonai Közlöny*, 28(4), pp. 33-46.
- van Steenbergen, F. V., Tuinhof A. (2009). Managing the water buffer for development and climate change adaptation: groundwater recharge, retention, reuse and rainwater storage. *Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Co-operative Programme on Water and Climate (CPWC) and Netherlands National Committee IHP-HWRP*, Wageningen, The Netherlands, 92 p.
- Vermees L. (2017). Vízgazdálkodásunk mostoha gyermeke – a szennyvízöntözés. *Hidrológiai Közlöny*, 97. évf. 1. szám, pp. 66-75.

VGT3 JVK *vitaanyag* (2020). Magyarország 2022–2027 időszakra vonatkozó, harmadik Vízyűjtő-gazdálkodási Tervének Jelentős Vízgazdálkodási Kérdéseinek *vitaanyaga*: <http://vizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-2019-2021/jelentos-vizgazdalkodasi-kerdesek-jvk/> (Hozzáférés dátuma: 2020.05.18.)

Xanke, J., Goepfert, N., Sawarieh, A., Liesch, T., Kinger, J., Ali, W., Hötzl H., Hadidi K., Goldscheider, N. (2015). Impact of managed aquifer recharge on the chemical and isotopic composition of a karst aquifer, Wala reservoir, Jordan. *Hydrogeology Journal*, 23(5), pp. 1027-1040.

A SZERZŐK

SZABÓ ZSÓKA 2016-ban végezte el az ELTE Földtudományi BSc képzését, majd 2018-ban kiegészítő Geológus MSc diplomát szerzett Hidrogeológia-Szénhidrogénföldtan-Környezetföldtan szakirányon. 2018-ban kezdte meg doktori tanulmányait az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolájában. Kutatási témája a célzott felszín alatti vízutánpótlás hazai lehetőségeinek vizsgálata, a felszín alatti vízáramlások figyelembevételével. Doktori kutatása keretében elsősorban a Duna-Tisza közének vízgazdálkodási problémáival és azok megoldási lehetőségeivel foglalkozik. A Magyar Hidrológiai Társaságnak 2019 óta tagja.

TAHY ÁGNES az ELTE-n szerzett geológus diplomát 1990-ben, majd 1993-ban nemzetközi környezetvédelmi mérnök továbbképzésen szerzett végzettséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízzajzi és Vízyűjtő-gazdálkodási Főosztályán vízkészlet-gazdálkodási, vízbázis-védelemi, monitoring tevékenységek koordinációs, valamint a 2000/60/EK Vízzeljárásról szóló Irányelvnek megfelelő vízyűjtő-gazdálkodási tervezési feladatokat lát el. A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége (IAH) Magyar Nemzeti Tagozatának elnöke, a Magyar Hidrológiai Társaság tagja, amely 2020-ban Pro Aqua emlékéremmel tüntette ki.

MÁDLNÉ SZÓNYI JUDIT az ELTE-n szerzett geológus diplomát 1986-ban és 1997-ben hidrogeológia témában PhD fokozatot. Az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékén működő Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra vezetője. 2012-től a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége (IAH) Regionális felszín alatti vízáramlási Bizottsága, 2018-tól pedig az MTA Hidrogeológiai Albizottság elnöke. Kutatási területe a regionális vízáramlási rendszerek hidrodinamikai viselkedése, a vízáramlások környezeti és földtani következményeinek megértése, karsztisérülékenység és az utóbbi években a célzott felszín alatti vízpótlás.

Illusztráció a cikkhez. Parti szűrősű kutak a Szentendrei-szigeten (Fotó: Bajomi Bálint)